

OZIQLANISH VA SURUNKALI KASALLIKLARNING OLDINI OLIISH – DIABET, YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI, SEMIRISH KABI MUAMMOLARDA SOG'LOM OVQATLANISHNING AHAMIYATI.

Doniyorova Zulayho

Alfraganus universitet Tibbiyot yo'nalishi

Farmasevtika yo'nalishi

2 - kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16791657>

Anotatsiya:

Maqolada sog'lom ovqatlanishning diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va semirishning oldini olishdagi ahamiyati yoritiladi. Ratsiondagi muvozanat, shakar va yog'larni cheklash, sabzavot-mevalarni ko'paytirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Аннотация:

В статье рассматривается значение здорового питания в профилактике диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Даются рекомендации по балансировке рациона, ограничению сахара и жиров, увеличению потребления овощей и фруктов.

Abstract:

The article highlights the importance of healthy nutrition in preventing diabetes, cardiovascular diseases, and obesity. Recommendations include balancing the diet, limiting sugar and fat, and increasing fruit and vegetable intake.

Kalit so'zlar:

sog'lom ovqatlanish, diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, semirish, profilaktika.

Ключевые слова:

здоровое питание, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, профилактика.

Keywords:

healthy nutrition, diabetes, cardiovascular diseases, obesity,

Surunkali kasalliklar — xususan, qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va semirish — bugungi kunda global sog'liqni saqlash tizimining eng dolzarb muammolaridan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, ushbu kasalliklarning katta qismi noto'g'ri ovqatlanish, kamharakat turmush tarzi va zararli odatlar natijasida rivojlanadi. Sog'lom ovqatlanish ushbu kasalliklarning oldini olishda va ularning rivojlanish sur'atini pasaytirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism.**Diabet va ovqatlanish.**

Qandli diabetning rivojlanishida ovqatlanish omili — tez hazm bo'ladigan uglevodlarni ortiqcha iste'mol qilish, shirin ichimliklar, oq un mahsulotlari va yog'li taomlar insulin qarshiligini kuchaytiradi.

Oldini olish tavsiyalari: murakkab uglevodlarga boy (don mahsulotlari, dukkaklilar), tolali sabzavot va mevalar, o'rtacha miqdorda oqsillar, trans-yog'lardan voz kechish.

Yurak-qon tomir kasalliklari va ovqatlanish.

Me'yorli yurish bu shakl yurak-qon tomir sistemasi, nafas organlari, tayanch-harakat apparati kasalliklarida, modda almashinuvi buzilishlarida qo'llaniladi. Davolovchi shifokor yoki metodist tomonidan nazorat qilinadi.

Masalan: miokardning o'tkir infarkti - bemorlar me'yorli yurishni palatada. so'ngra koridorda me'alum masofalarni o'tish bilan amalga oshiradilar.

Asosiy xavf omillari: xolesterin darajasining oshishi, qondagi yog'lar muvozanatining buzilishi, ortiqcha tuz iste'moli.

Oldini olish tavsiyalari: baliq va dengiz mahsulotlarini haftada kamida 2 marta iste'mol qilish, to'yintirilgan yog'larni kamaytirish, o'simlik yog'laridan (zaytun, zig'ir, kungaboqar) foydalanish, kuniga 5 g dan ortiq tuz iste'mol qilmaslik.

Semirish va ovqatlanish.

Muammo mohiyati: energiya sarfi va iste'moli o'rtasidagi nomutanosiblik ortiqcha vazn to'planishiga olib keladi.

Oldini olish tavsiyalari: porsiyalar hajmini nazorat qilish, kaloriyasi yuqori bo'lgan tez tayyor taomlardan cheklanish, shakarlangan ichimliklar o'rniga suv ichish, jismoniy faollikni oshirish.

Sog'lom ovqatlanishning umumiy tamoyillari.

- Ratsionda turli xil va muvozanatli mahsulotlardan foydalanish.
- Har kuni sabzavot va mevalar (kamida 400 g) iste'mol qilish.
- Yetarli miqdorda oqsil manbalari (go'sht, sut mahsulotlari, baliq, dukkaklilar) qo'shish.
- Shakar, tuz va zararli yog'larni cheklash.
- Suv balansini saqlash (kuniga 1,5–2 litr).

Xulosa.

Sog'lom ovqatlanish — nafaqat hozirgi sog'liqni, balki kelajakdagi hayot sifatini ta'minlovchi eng muhim omillardan biridir. To'g'ri ovqatlanish odatlarini

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

shakllantirish orqali diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va semirish kabi surunkali xastaliklarning oldini olish, ularning oqibatlarini yengillashtirish va umr davomiyligini uzaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmatov, A. T. Sog'lom ovqatlanish asoslari. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 152 b.
2. Jo‘rayev, B. R. Profilaktik tibbiyot va ovqatlanish gigiyenasi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. – 180 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha tavsiyalar. – Toshkent, 2023. – 28 b.
4. Sport tibbiyoti, Davolashda jismoniy madaniyati va jismoniy tarbiya gigenikasi. Namangan-2015. S.A. Boltaboev.